

TURISMO, MIGRACIÓN Y NOMADISMO DIGITAL. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL EN TORNO A LAS NUEVAS MOVILIDADES GLOBALES

Sandra Zepeda*

Resumen

Las recientes investigaciones acerca de los movimientos migratorios voluntarios internacionales motivadas por cambios en el estilo de vida indican un aumento progresivo de la migración de los países del norte hacia el sur global (Huete y Mantecón, 2017; Salvà, 2011; Di Campli, 2019; Noorlos, 2013; Tang y Zolkinov, 2021; Hayes, 2014). En el contexto de las nuevas formas de movilidad humana a nivel mundial, algunas influenciadas por factores económicos y demográficos, surgen nuevas modalidades de movilidad como un paradigma emergente en las ciencias sociales (Sheller y Urry, 2006; Sheller, 2014). El presente texto teórico-conceptual tiene como objetivo estudiar las características, propiedades e implicaciones del Turismo Residencial, la Migración Internacional de Retiro y el Nomadismo Digital como categorías analíticas dentro de este marco conceptual en desarrollo. Se realizó una revisión bibliográfica en fuentes secundarias, particularmente revistas científicas clasificando los textos según su enfoque y año de publicación. El estudio revela diferencias significativas en las relaciones de consumo del turismo residencial y la Migración Internacional de Retiro en perspectiva con el turismo tradicional, así como una necesidad mayor de caracterización del nómada digital, al observarse como un híbrido que transita entre el turismo y la residencia, modificando sus patrones de consumo en los destinos anfitriones y con un alto costo social y cultural.

Palabras clave: Turismo; movimientos migratorios; globalización turística.

TURISMO, MIGRAÇÃO E NOMADISMO DIGITAL. UMA ABORDAGEM CONCEITUAL PARA NOVAS MOBILIDADES GLOBAIS

Resumo

Pesquisas recentes sobre movimentos migratórios voluntários internacionais motivados por mudanças no estilo de vida indicam um aumento progressivo na migração dos países do norte para o sul global (Huete e Mantecón, 2017; Salvà, 2011; Di Campli, 2019; Noorlos, 2013; Tang e Zolkinov, 2021; No contexto de novas formas de mobilidade humana em todo o mundo, algumas influenciadas por fatores econômicos e demográficos, novas modalidades de mobilidade emergem como um paradigma emergente nas ciências sociais (Sheller e Urry, 2006; Sheller, 2014). O presente texto teórico-conceitual visa estudar as características, propriedades e implicações do Turismo Residencial, da Migração Internacional de Aposentados e do Nomadismo Digital como categorias analíticas dentro deste quadro conceitual em desenvolvimento. Foi realizada revisão bibliográfica em fontes secundárias, principalmente revistas científicas, classificando os textos conforme foco e ano de publicação. O estudo revela diferenças significativas nas relações de consumo do turismo residencial e da Migração Internacional de Aposentados em perspectiva com o turismo tradicional, bem como uma maior necessidade de caracterizar o nômade digital, pois é observado como um híbrido que transita entre o turismo e a residência, modificando-se seus padrões de consumo nos destinos de acolhimento e com um elevado custo social e cultural.

Palavras chave: Turismo; movimentos migratórios; globalização turística.

TOURISM, MIGRATION, AND DIGITAL NOMADISM. A CONCEPTUAL APPROACH TO NEW GLOBAL MOBILITIES

Abstract

Recent research on voluntary international migration movements motivated by lifestyle changes indicates a progressive increase in migration from countries in the North to the Global South (Huete and Mantecón, 2017; Salvà, 2011; Di Campli, 2019; Noorlos, 2013; Tang and Zolkinov, 2021; Hayes, 2014). In the context of new forms of human mobility worldwide, some influenced by economic and demographic factors, new mobility modalities emerge as an emerging paradigm in the social sciences (Sheller and Urry, 2006; Sheller, 2014). The present theoretical-conceptual text aims to study the characteristics, properties and implications of Residential Tourism, International Retirement Migration and Digital Nomadism as analytical categories within this developing conceptual framework. A bibliographic review was carried out in secondary sources, particularly scientific journals, classifying the texts according to their focus and year of publication. The study reveals significant differences in the consumer relationships of residential tourism and International Retirement Migration in perspective with traditional tourism, as well as a greater need to characterize the digital nomad, seen as a hybrid that transits between tourism and residence, modifying its consumption patterns in host destinations and with a high social and cultural cost.

Keywords: Tourism; migration movements; tourism globalization.

HOW TO CITE: Zepeda Hernández, S. L. (2024). Turismo, Migración y Nomadismo Digital: una Aproximación Conceptual en Torno a las Nuevas Movilidades Globales. *Anais Brasileiros De Estudos Turísticos*, 14(Special Issue). Recuperado de <https://periodicos.ufjf.br/index.php/abet/article/view/44836>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14577734>

1 INTRODUCCIÓN

Las nuevas movilidades globales abarcan los patrones y dinámicas contemporáneas de movimiento de personas, bienes, capitales e ideas a través de fronteras nacionales en la actual era de la globalización y refleja la creciente interconexión del mundo y las formas complejas en que los individuos, grupos y entidades atraviesan el espacio. La migración humana es un aspecto clave en las nuevas

movilidades globales impulsada por estilos de vida, factores económicos, inestabilidad política, conflictos sociales e incluso cambios ambientales, lo que incluye tanto la migración voluntaria o migración laboral, como migración forzada, incluidos refugiados y desplazados por conflictos bélicos e inseguridad.

En este sentido, el presente documento aborda la migración voluntaria por motivaciones económicas y de estilo de vida, particularizando en la movilidad con fines

Licenciada por Creative Commons
4.0 / Internacional
CC BY 4.0

* Doctora en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo y Maestra en Dirección de Marketing por la Universidad de Guadalajara, Mexico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt (SNI Nivel 1). Investigadora Posdoctoral en El Colegio de Jalisco. Profesora Asociada en la Universidad de Guadalajara e investigadora visitante en España y Canadá. Áreas de interés: Migración Internacional de Retiro, Movilidades Norte-Sur, Turismo Responsable, Territorio y Cambio Social. <https://orcid.org/0000-0002-8695-5291> [sandra.zepeda@academicos.udg.mx]

turístico-residenciales, la migración por jubilación y el nomadismo digital impulsado por el auge del trabajo remoto y los cambios sociales y tecnológicos de los últimos años. De este modo, tiene como objetivo reflexionar sobre estas modalidades de movilidad voluntaria inicialmente en su caracterización e implicaciones como categorías de análisis y su relación con el paradigma de las *nuevas movilidades* (Sheller, 2014; Sheller y Urry, 2006; Urry, 2007) por oposición a sedentarismo, concepto ampliamente utilizado en el campo de la sociología, geografía o antropología. Para ello, se centra la atención en las implicaciones sobre la interacción, relación y estructuras sociales, así como las relaciones de poder y disparidades sociales (Sheller y Urry, 2006) en las poblaciones receptoras. Se pretende así dirimir sobre la pregunta ¿Cómo se definen y caracterizan las nuevas movilidades globales motivadas por las segundas residencias y migración voluntaria en la sociedad contemporánea?

Para ello, se realizó una revisión bibliográfica en fuentes secundarias de consulta, particularmente revistas científicas clasificando los textos según su enfoque y año de publicación.¹

El texto se organiza básicamente en tres partes centrales, la primera dedicada a las movilidades en la sociedad contemporánea en donde se integra la revisión teórica de las tres categorías analíticas de interés, a saber: a) el turismo residencial o de segundas residencias, b) la Migración Internacional de Retiro (MIR) y, c) nomadismo digital. Posteriormente se sintetiza las categorías esenciales y se genera un esquema visual a manera de propuesta de la interrelación entre los conceptos abordados en un modelo propio. Finalmente, se concluye con un breve apartado sobre las nociones y conceptos abordados y su pertinencia en el paradigma de las nuevas movilidades globales.

2 LAS NUEVAS MOVILIDADES EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

En un mundo en constante movimiento, la magnitud de la industria de los viajes es asombrosa. Cada vez más personas se desplazan de un lugar a otro por placer, estilo de vida o elección personal, un fenómeno acentuado por el auge del teletrabajo y los avances tecnológicos contemporáneos. Frente a esta compleja realidad social, el paradigma de las nuevas movilidades surge como un marco conceptual clave para comprender y analizar los patrones emergentes de desplazamiento humano en el contexto de la globalización actual.

Este paradigma reconoce que los desplazamientos de personas ya no pueden entenderse simplemente en términos de migración de un lugar a otro, sino que deben considerarse dentro de un espectro más amplio de movilidades que incluyen diversas formas de circulación y conexión transnacional. El nuevo paradigma de la movilidad destaca el movimiento constante de personas, objetos y

tecnologías a través de múltiples espacios y tiempos; adicionalmente, desafía las teorías *sedentaristas* tradicionales en las ciencias sociales al cuestionar la noción de que estabilidad y lugar son normales, en tanto que el sedentarismo enfatiza que la distancia, el cambio y la falta de lugar son anormales (Sheller y Urry, 2007; Sheller, 2014).

De este modo, el sedentarismo sitúa a los lugares, regiones o naciones delimitados y auténticos como la base fundamental de la identidad y experiencia humanas y como las unidades básicas de la investigación social (Cresswell, 2002). Las teorías sedentaristas a menudo pasan por alto la importancia de los movimientos sistemáticos de personas por motivos de trabajo, vida familiar, ocio y política y centran su atención en la estabilidad, la autenticidad y los lugares delimitados como elementos centrales de la identidad humana. El sedentarismo trata la movilidad como anormal o secundaria al enfoque principal en lugares estables (Heidegger, 2002) y mantienen una visión más fija y estática de los fenómenos sociales (Sheller, 2014).

El nuevo paradigma de las movilidades cambia el enfoque de nociones estáticas de lugar hacia el movimiento dinámico, ofreciendo una comprensión matizada de las identidades sociales en las sociedades contemporáneas. Esta perspectiva revela complejidades en la vida social en un mundo en cada vez más movimiento en un contexto globalizado. Al mismo tiempo, expone las dinámicas de poder que dan forma a la movilidad, reconociendo el acceso desigual y la exclusión social resultante (Sheller y Urry, 2007).

De acuerdo con Sheller (2014) la movilidad no es un fenómeno nuevo, no obstante, ha evolucionado rápidamente en términos de velocidad, intensidad y avances tecnológicos. Desde su perspectiva, el nuevo paradigma de movilidad permite examinar las dinámicas de poder y las infraestructuras que dan forma al movimiento centrándose en aspectos como el acceso desigual a la movilidad. Se reconoce así que no todas las personas tienen la misma relación con la movilidad, lo que implica que el control sobre la movilidad reflejan y refuerzan la dinámica de poder. De este modo, ciertos grupos pueden enfrentar barreras de movimiento debido a factores socioeconómicos, discriminación o falta de acceso a la infraestructura de transporte. El nuevo paradigma también considera, entre otros aspectos, el cómo las relaciones de poder están incrustadas en la distribución del "capital de redes".²

En este sentido, la distribución desigual de la movilidad y el capital de la red perpetúa las estructuras de poder existentes al determinar quién tiene la capacidad de moverse libremente, acceder a los recursos y participar plenamente en la vida social, económica y política. Esto refuerza las desigualdades y limita la acción de quienes ya están marginados o desfavorecidos. Para Skeggs (2004), la movilidad es un recurso con el que no todos tienen la misma relación, en donde los muros, fronteras y zonas cerradas o "gated communities" son cruciales para los nuevos

¹ Se observaron cinco criterios para la selección de textos de referencia; a saber: 1) Aportación a la construcción teórica del concepto, 2) Impacto (citación y referencias), 3) Disponibilidad (acceso abierto), 4) Enfoque (énfasis en movilidad norte a sur) y, 5) Locus de estudio (evidencia empírica con énfasis en países iberoamericanos).

² Se refiere a los recursos y oportunidades que permiten o limitan la movilidad, ejemplificado en la disponibilidad de redes de transporte, sistema de comunicación digital e infraestructuras urbanas que puede influir en las opciones y experiencias de movilidad de los individuos (Sheller, 2014).

regímenes de movilidad que producen corredores y burbujas (bubbles) de seguridad a través de los cuales se movilizan ciertos flujos globales (Cwremer et al. 2009; Graham y Marvin, 2001).

En suma, el nuevo paradigma considera la movilidad como un aspecto fundamental de la vida social que da forma a identidades, experiencias y relaciones sociales; enfatiza la fluidez y el movimiento constante inherentes a las sociedades contemporáneas, destacando así la movilidad humana de la sociedad contemporánea en un contexto globalizado y las nuevas formas de movilidad motivadas por condiciones de conexión transnacional. Además, este marco teórico exige una reevaluación de los objetos de la investigación social y de las metodologías de investigación para dar cuenta de la naturaleza dinámica e interconectada de las movilidades contemporáneas y busca integrar el estudio de la movilidad en la investigación de las ciencias sociales, desafiando la naturaleza estática de los enfoques tradicionales.

2.1 El turismo residencial

La masiva movilidad humana internacional de las últimas décadas ha ocupado un papel muy importante y se puede afirmar que la actividad turística sufre un conjunto de cambios en las pautas de comportamiento de consumidores; de tal modo que los cambios socioculturales y las consecuencias de los nuevos comportamientos sociales de los consumidores implican una interferencia en la conceptualización de los términos de turismo, movilidad humana y migraciones (Salvà, 2011).

El turismo residencial, también conocido como turismo de segundas residencias³, ha crecido considerablemente en las últimas décadas e implica que las personas se muden o compren segundas viviendas en destinos distintos a su lugar de residencia principal, motivadas por buscar una mejor calidad de vida o un clima más favorable (Huete y Mantecón, 2017). Las primeras manifestaciones de este fenómeno aparecen en la literatura de Wolf (1951) y su análisis de las casas de campo en Canadá, o bien, en el trabajo de Gaviria (1974) y, principalmente, de Francisco Jurdao (1978, 1990, 1992) cuya obra analiza las características espaciales de los procesos de urbanización vinculados a la construcción de viviendas vacacionales en el sur de España.

Aunque el turismo residencial ha sido objeto de diversos estudios, su definición sigue siendo insuficientemente abordada. El debate en torno a este concepto persiste, influenciado por una amplia variedad de enfoques, que van desde la percepción social hasta análisis centrados en la población residente y los distintos usos del alojamiento (Salvà, 2011). En general, la discusión se enmarca en el contexto del fenómeno turístico global, con importantes contribuciones de investigadores internacionales como Jurdao y Sánchez (1990); Salvà (1980, 2005, 2011); Mazón y Aledo (2005), así como de estudios realizados en países de América Latina como México (Talavera, 1982), Panamá (Jackiewicz y Craine, 2010) y

Brasil (De Assis, 2009), junto con otros casos en naciones como Australia (Sato, 2001), India (Nigam y Narula, 2009) y Sudáfrica (Visser, 2004).

Especial atención merece las aportaciones de Huete, Mantecón y Mazón (2008), Mazón y Aledo (2005) y Mantecón (2008) cuyas perspectivas han sido pilar en la definición y caracterización de este fenómeno de movilidad global. La literatura disponible ofrece puntos de vista diferentes a partir de las bases estudiadas, o bien, de la caracterización de los actores que intervienen; así como enfoques diversos, algunos con orientación más economicista y otros con un enfoque mayor en los impactos sociales y culturales. En este sentido, Hiernaux (2010) destaca que el turismo residencial difiere del turismo tradicional en cuanto a la demanda de servicios turísticos, a pesar de que se espera que estas personas gasten dinero en su lugar de segunda residencia. Así lo distingue del turismo convencional por el menor consumo de servicios turísticos en los destinos visitados.

Como parte de la discusión sobre la definición del turismo residencial se tiene la que ofrecen Huete y Mantecón (2017) en la que señalan que

...alude a un complicado conjunto de procesos en los que múltiples formas de movilidad residencial y estrategias de transformación del espacio se articulan en torno a una lógica empresarial que consiste en la producción de alojamiento en viviendas privadas (Huete y Mantecón, 2017, p. 23).

Desde una perspectiva global, Norloos (2013) señala que las movilidades temporales o permanentes provienen generalmente de países occidentales hacia otros de menor desarrollo en busca de una mejor calidad de vida y define el turismo residencial como la movilidad de ciudadanos relativamente acomodados, mayormente provenientes de países occidentales, hacia destinos turísticos donde compran o alquilan propiedades. Considera que el turismo residencial es ambiguo y difícil de comprender, ya que combina movilidades permanentes y temporales, actuando como un puente entre turismo y migración, así como entre nomadismo y sedentarismo.

Por su parte, desde una perspectiva del transnacionalismo, Norloos (2013) sostiene que en los lugares receptores los migrantes no se integran a la comunidad de acogida, sino que construyen múltiples relaciones en dos lugares simultáneamente sin lograr integrarse a la comunidad de acogida. En este criterio Gustafson (2008) y Lizárraga (2008, 2019) coinciden al sostener que el turismo residencial ofrece buenas condiciones para un transnacionalismo sostenido y un "asentamiento transnacional" en redes sociales de compatriotas (formando enclaves separados), en lugar de una incorporación local.

Noorloos (2013) define el turismo residencial como la movilidad temporal o permanente de ciudadanos relativamente acomodados procedentes en su mayoría de países occidentales hacia una variedad de destinos

³ Durante la revisión de literatura se advierte el uso subjetivo de los términos Turismo residencial y Turismo de segundas residencias al no identificar existencia de una diferencia conceptual y estructural.

turísticos, donde compran propiedades. Por su parte, más recientemente y desde una perspectiva de “migración de estilos de vida”, Di Campli (2019) afirma que el concepto de turismo residencial se utiliza para referir a un conjunto complejo de procesos, movimientos migratorios voluntarios y reterritorialización producidos por expatriados, nómadas globales, profesionistas calificados y jubilados en búsqueda de estilos de vida bohemios, idílicos o simplemente tranquilos bajo el sol.

Se constata así la gran complejidad del turismo residencial, como una manifestación de nuevos turismo y nuevos comportamientos (Salvà, 2011) ante el intrincado modo de vida que caracteriza el nuevo milenio. Aunado a ello, se suma la complejidad del sub-registro administrativo de los sujetos en movimiento. En multitud de regiones las cifras oficiales de empadronados son sólo una aproximación a una realidad en la que el no empadronamiento de muchos residentes extranjeros de facto dificulta la producción de datos fiables (Huete y Mantecón, 2017), quedando de manifiesto en casos como México, en donde los datos oficiales censales no permiten discernir con precisión la participación del turismo residencial en el total de internaciones al país (Hiernaux, 2010, 2012).

A pesar de la falta de certeza en los datos estadísticos, las implicaciones sociales resultan evidentes para la población receptora. En este sentido, en coincidencia con las implicaciones del turismo como modelo de desarrollo (Dachary y Arnaiz, 2012; Zepeda, 2019, 2021), tanto Huete y Mantecón (2017) como López Trigal (2015) señalan que las implicaciones del turismo residencial tienden a ser de naturaleza económica, sociocultural y ambiental. El turismo residencial en muchas zonas del Sur Global está ahora profundamente entrelazado con la inversión inmobiliaria y la urbanización: la gente compra propiedades en destinos turísticos y se queda allí por determinados periodos, cuya duración implica una caracterización como residentes. Así, el turismo residencial es un fenómeno muy conocido en destinos como España, México y el Caribe (Noorloos, 2013).

Entre las principales implicaciones del turismo residencial se encuentra el cambio de la estructura económica y el efecto inflacionario en las comunidades receptoras, así como la transformación de realidades socioculturales y la privatización del espacio (Huete y Mantecón, 2017; López Trigal, 2015). De este modo, el turismo residencial genera flujos migratorios adicionales, incluida la migración laboral, lo que conduce a una población local altamente segmentada. Además, la llegada de turistas residenciales puede tener efectos significativos en el tejido social y cultural de las comunidades receptoras. Esto puede resultar en un choque de culturas y, aunque puede fusionar tradiciones y crear una identidad comunitaria única, también puede generar tensiones debido a las diferencias en necesidades y expectativas. Además, las implicaciones medioambientales del turismo residencial, como la demanda de segundas residencias e infraestructura, pueden provocar degradación ambiental y afectar a los ecosistemas locales y la biodiversidad.

Por lo tanto, el turismo residencial implica que las personas se muden o adquieran segundas viviendas en destinos distintos a su lugar de residencia principal, motivadas por buscar una mejor calidad de vida o un clima

más favorable. Aunque inicialmente se debate si este fenómeno constituye un estilo de vida, se destaca que difiere del turismo tradicional en cuanto a la demanda de servicios turísticos, a pesar de que se espera que estas personas gasten dinero en su lugar de segunda residencia. Esto sugiere que el turismo residencial puede ser motivado por un mejor estilo de vida, ya que implica la búsqueda de condiciones más favorables para vivir o disfrutar del tiempo libre, en contraposición al turismo convencional que se enfoca más en consumir servicios turísticos durante la visita.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el turismo residencial representa una forma particular de movilidad humana. Este tipo de movilidad se ajusta a la amplia definición de movilidades en el nuevo paradigma, que reconoce diversas formas de circulación y conexión transnacional más allá de la migración tradicional; asimismo, esta perspectiva global sobre movilidad se alinea con el reconocimiento de comprender los patrones emergentes de movimiento humano en el contexto de la globalización contemporánea.

En suma, es posible observar que la movilidad humana internacional ha crecido significativamente en las últimas décadas, teniendo un impacto importante en el turismo y generando cambios en los patrones de comportamiento desde la perspectiva del consumo, de ahí que una primera característica en su diferenciación de la actividad turística tradicional sea la demanda de los productos y servicios que estos flujos mantienen en los lugares de destino. Adicionalmente, el debate sobre su definición del turismo residencial refleja su complejidad, ya que combina aspectos de turismo, migración y movilidad transnacional; con implicaciones económicas, socioculturales, ambientales y demográficas en las comunidades receptoras, como cambios en la estructura económica, efectos inflacionarios, transformación sociocultural, así como privatización del espacio y afectaciones al tejido social y ambiental.

2.2 Migración Internacional de Retiro

El uso permanente o temporal de las segundas residencias por personas retiradas han desembocado en un debate sobre las relaciones entre turismo y migración de retiro. No obstante, la literatura reciente ubica la Migración Internacional de Retiro en la intersección de dos importantes tendencias sociodemográficas que remodelan la población mundial: el envejecimiento y la migración, que apenas han sido investigadas empíricamente y más recientemente se ha intentado enmarcar la Migración Internacional de Retiro en un contexto teórico (King, Cela y Fokkema, 2021).

La migración internacional de retiro (MIR) tiene sus raíces históricas en un proceso previo de migración interna de jubilados. Sin embargo, su dimensión internacional es más reciente y está estrechamente ligada al auge del turismo posterior a la guerra, que se intensificó en las décadas de 1960 y 1970 (King et al., 2021). Inicialmente, la investigación sobre la migración de jubilados se enfocó principalmente en la Europa mediterránea, dado que esta región albergaba la mayor concentración de este tipo de inmigrantes, especialmente a lo largo de las costas del sur y este de España, así como en las Islas Baleares y Canarias.

Una comprensión multinivel de la Migración Internacional de Retiro surge al situar el fenómeno dentro de un marco conceptual más amplio de "transformación social global". Este enfoque destaca las geografías de desarrollo desigual y poscolonialidad, así como las dinámicas de clase, riqueza y privilegios a nivel mundial (Castles, 2010). Además, se ha desarrollado la idea de migración de jubilados desde los países ricos del Norte global hacia los menos desarrollados del Sur global. Este movimiento revela la creciente interconexión global del envejecimiento y plantea preguntas importantes sobre las desigualdades globales en términos de envejecimiento, atención, riqueza y privilegios (Benson, 2013, 2015; Hayes, 2014, 2018; Hayes y Pérez-Gañán, 2017).

En un sentido similar a la noción del turismo residencial, Benson y O'Reilly (2009) afirman que la migración es de alguna manera una cuestión de "estilo de vida" y, para algunas personas, trasladarse a un lugar a tiempo parcial o completo significa para el migrante una mejor calidad de vida, por lo que la migración por estilo de vida abarca destinos, deseos y sueños. En este marco dominante de migración por "estilo de vida", se encuentran también presentes otros dos vínculos teóricos: primero, la óptica transnacional (O'Reilly, 2000; Gustafson, 2001) y segundo, la interpretación de la Migración Internacional de Retiro a través del paradigma de las "movilidades" (O'Reilly, 2000; Gustafson, 2001; Williams et al., 2000).

Como se señaló, una teorización inicial de la Migración Internacional de Retiro se basó principalmente en el enfoque de la migración por estilos de vida, con ideas adicionales del paradigma transnacional y de movilidad, y "estos marcos conceptuales para arrojar luz sobre la Migración Internacional de Retiro no están de ninguna manera agotados" (King et al., 2021, p. 1211). Por lo tanto, la Migración Internacional de Retiro puede verse como un ejemplo específico de movilidad transnacional, vista dentro de la óptica del paradigma de las movilidades, algunos pueden preferir concentrarse en otras formas de viaje y migración, tal es el caso del turismo (Cresswell, 2006; Urry, 2007; Adey, 2010). En consecuencia, la Migración Internacional de Retiro es una forma interesante y difícil de clasificar de migración-movilidad internacional, en un sentido similar al término híbrido "turismo residencial" (Janoschka y Haas, 2014).

Gustafson (2008) afirma que los jubilados normalmente no trabajan en el país anfitrión y, a menudo, intentan maximizar las comodidades de ambos lugares y se desplazan de un lado a otro con regularidad. En este mismo sentido, O'Reilly (1995) enfoca su atención en la relación de las segundas residencias con la migración internacional de retiro y realiza una interesante clasificación de estos grupos, dividiendo al grupo de migrantes retirados en "permanentes", "temporales" y "estacionales" a partir de la temporalidad de su estancia.

Empero, recientemente se ha observado que la Migración Internacional de Retiro ya no es un fenómeno de élite que sólo las personas relativamente ricas pueden permitirse; por lo tanto, el cambio de una lógica basada puramente en el estilo de vida y las comodidades a una que también represente una protección contra la precariedad es una nueva dimensión importante de esta forma de migración

que debe considerarse (Bender et al., 2018; King et al., 2021).

En términos generales, se suele señalar al clima como uno de los principales factores de atracción para establecer una nueva residencia, aunque un buen clima puede ser encontrado en muchos lugares y éstos no necesariamente son atractivos para los retirados (Savas et al., 2023). La literatura más reciente sobre la Migración Internacional de Retiro destaca que los factores económicos han sido los factores de atracción más importantes asociados con la migración internacional, como el menor costo de vida en el país anfitrión (Hayes, 2014); sin embargo, factores determinantes se orientan más hacia la atracción del lugar a partir de una visita previa, la accesibilidad con el lugar de origen vía terrestre o aérea, así como la asequibilidad de la atención médica (Savas et al., 2023) así como beneficios fiscales y mano de obra más barata (Tang y Zolnikov, 2021; Savas et al., 2023).

Por su parte, desde una perspectiva global se han desarrollado estudios sobre el flujo migratorio del Norte al Sur Global para dar una idea del impacto de la Migración Internacional de Retiro en los países receptores (Croucher, 2015; Horn et al, 2016). De acuerdo con Hayes y Pérez-Gañán (2017), la Migración Norte-Sur es ilustrativa de la cambiante economía política del capitalismo tardío, y se afirma que:

El poder simbólico y económico de las posiciones sociales globales privilegiadas se traslada cada vez más a través de las fronteras para aprovechar las oportunidades emergentes de arbitraje individual en un campo social globalizado (...) los regímenes de movilidad relativamente permisivos que gobiernan a los individuos del Norte Global permiten una expansión de las formas de transnacionalismo hacia el sur para escapar de los inconvenientes de las transformaciones sociales estructurales resultantes de las graves crisis económicas en las sociedades desarrolladas (Hayes y Pérez-Gañán, 2017, p. 117).

El enfoque de Hayes y Pérez-Gañán (2017) coincide con la concepción de este tipo de movilidad de grupos privilegiados con la capacidad de gasto y poder de redes para desplazarse; formando una circulación con conexiones transnacionales, más allá de una simple migración, motivada por condiciones de crisis o dificultades sistémicas que la población jubilada enfrenta en sus países de origen.

Adicionalmente, se afirma que existe una necesidad urgente de analizar las dinámicas de poder que influyen en los flujos internacionales de jubilación, reconociendo la complejidad de cómo se desarrollan en diferentes contextos geográficos. Estas dinámicas están estructuradas alrededor de diversas dimensiones interconectadas, como clase social, riqueza, origen, historia colonial y raza (Benson, 2013). Además, la migración internacional de retiro del Norte al Sur resalta la colonialidad del poder en el centro de esta movilidad transnacional, especialmente en un contexto donde el régimen migratorio internacional es restrictivo para los movimientos en la otra dirección (King et al., 2021). A pesar de esto, los estudios más profundos sobre esta movilidad del Norte al Sur global aún son escasos en

comparación con otros campos de estudios migratorios (Hayes, 2014).

Las implicaciones de la Migración Internacional de Retiro incluye la gentrificación, la apropiación del espacio, nuevas relaciones de poder, degradación cultural y ambiental (Tang y Zolnikov, 2021). En este sentido, los efectos de la Migración Internacional de Retiro en los países receptores abarcan aspectos económicos, sociales y culturales. Esto se refleja en un aumento de los precios de la vivienda, lo que conlleva un alto riesgo de desplazamiento para la población local, a pesar de la generación de empleo. Además, la dinámica social se ve afectada por cambios en las estructuras sociales debido al poder adquisitivo de los migrantes, quienes a menudo emplean a la población local, dando lugar a nuevas clases sociales y una mayor desigualdad. En el ámbito cultural, la migración puede influir en la autenticidad de los destinos, promoviendo la adopción de nuevos estilos de vida y prácticas por parte de la población local, lo que podría resultar en mimetismo y pérdida de la identidad local.

De acuerdo a lo anterior, los impactos de la Migración Internacional de Retiro señaladas por Tang y Zolnikov (2021) es similar a las implicaciones del turismo residencial en las comunidades receptoras en consonancia con López Trigal (2015) y Huete y Mantecón (2017), al considerar la dimensión económica que incluye la modificación de las estructuras económicas locales, entre otros aspectos derivados de la motivación para los inversores de las posibles ganancias financieras al comprar propiedades en destinos turísticos, anticipando un aumento del valor de las propiedades, generando burbujas inmobiliarias, así como aquellos ingresos por los alquileres. Las comunidades anfitrionas, a su vez, se benefician de la afluencia económica generada por estos propietarios de segundas viviendas que contribuyen a las economías locales mediante el gasto en bienes, servicios y negocios locales, aunque a un costo bastante elevado en las otras dimensiones señaladas.

En síntesis, la Migración Internacional de Retiro (MIR) representa un fenómeno complejo que surge de la intersección del envejecimiento poblacional y la migración transnacional. A medida que la literatura sobre este tema continúa desarrollándose, se destaca la necesidad de comprender sus implicaciones teóricas y prácticas. La MIR no solo implica mejorar el estilo de vida, sino que también puede ser una respuesta a la precariedad económica en los países de origen y su alcance no se limita a personas de alta posición socioeconómica o de élite. Al igual que el turismo residencial, la MIR impacta significativamente en las comunidades receptoras, generando cambios en la estructura económica, social, cultural y ambiental.

2.3 Nomadismo digital

El incremento de la movilidad internacional por motivos de placer o cambios en estilo de vida es cada vez mayor y se ha vuelto una tendencia global desde la década de los 80s. El nomadismo digital se observa generalmente como un fenómeno acelerado por los avances tecnológicos en un mundo globalizado motivado por el cambio en el estilo de vida de los individuos viajeros, quienes viajan mientras trabajan y trabajan mientras viajan (Hannonen, 2020).

Müller (2016) argumenta que el surgimiento del nómada digital como una figura social implica movilidades multi-direccionales, de libertad de elección e integración a la tecnología. Asimismo, cuestiona las prácticas transnacionales que los nómadas digitales pudiesen desarrollar en el contexto de su estilo de vida y sugiere una mayor desarrollo teórico-conceptual para la comprensión de estas nuevas formas de movilidad.

Por otra parte, los intentos de describir a estos viajeros llevan a Korpela (2019) a identificar otro tipo de viajero, el nómada global o neo-nómada, un término que refiere a personas provenientes de países industrializados que no viven permanentemente en un lugar específico, sino que se mueven globalmente y hacen su vida mientras viajan a lugares semi-periféricos del mundo con climas favorables, en ocasiones con búsqueda de trabajo que les permita mantener esa forma de vida (D'Andrea, 2007, 2016; Kannisto, 2014).

De acuerdo con Hannonen (2020) el nomadismo digital se refiere a un estilo de vida de individuos que aprovechan la tecnología para trabajar de forma remota mientras viajan y llevan un estilo de vida independiente de la ubicación, lo que implica una movilidad por estilo de vida -en consonancia con el turismo residencial-. Asimismo, se destaca la integración del trabajo en prácticas de movilidad, es decir, el trabajo a distancia es un componente clave del nomadismo digital. Los enfoques contemporáneos sobre el nomadismo digital confluyen en el uso de las tecnologías y el trabajo remoto, no obstante, se categorizan dos perspectivas principales, la perspectiva laboral (Liegl, 2014; Müller, 2016) y por estilo de vida (Müller, 2016).

La perspectiva laboral considera a los nómadas digitales como trabajadores móviles que utilizan tecnologías digitales para trabajar desde cualquier ubicación en cualquier momento (Liegl, 2014), una nueva generación de *freelancers*, empresarios y trabajadores por cuenta propia cuyo trabajo requiere la movilidad, una respuesta a las condiciones laborales en evolución y al aumento del trabajo a distancia (Müller, 2016). La perspectiva por estilo de vida enfatiza los aspectos de estilo de vida del nomadismo digital y destaca cómo los nómadas digitales tienen la libertad de elegir cuándo y dónde trabajan, rompiendo con el modelo tradicional de trabajo basado en oficinas (Müller, 2016), en consonancia con Parreño et al. (2021), quienes han reconocido en este estilo de vida centrado en la movilidad la implicación de un cambio en la percepción de los valores, priorizando la libertad como una virtud donde el individuo tiene control sobre su tiempo y autonomía para decidir, y en segundo lugar, la formación de identidad a través de una visión integral donde el ocio desempeña un papel estructurante (Parreño et al., 2021).

Desde estas perspectivas se observa las diferentes maneras en que se concibe el nomadismo digital, una centrándose en las implicaciones profesionales y la otra en las elecciones de estilo de vida y las libertades asociadas con esta nueva forma de trabajo. Estas perspectivas coinciden con Reichenberger (2018) en tanto que los nómadas digitales aspiran a un estilo de vida integral donde las actividades laborales y de ocio estén intrínsecamente motivadas y sean satisfactorias, con libertades

profesionales, espaciales y personales que garanticen el disfrute en ambas áreas.

Siguiendo esta línea de pensamiento, desde el punto de vista de la sociología del trabajo, resulta notable el grado de satisfacción que los nómadas digitales experimentan con su trabajo en comparación con otros grupos (MBO, 2023), lo que sugiere una satisfacción en términos de cómo la remuneración se relaciona con su estilo de vida.

Más recientemente, las condiciones de teletrabajo motivadas por la pandemia en 2019 abrieron paso a la aceleración del trabajo remoto y preguntarse si el trabajo a distancia es una forma de nomadismo digital (Cook, 2023). En este sentido, se reconoce al sector privado como un pionero en la identificación de este segmento laboral que cobra cada vez mayor fuerza y se advierte la confusión que ambos términos: trabajo a distancia y nomadismo digital pudieran causar y se sugiere la siguiente definición:

Los nómadas digitales utilizan tecnologías digitales para trabajar de forma remota, tienen la capacidad de trabajar y viajar simultáneamente, cuentan con autonomía sobre la frecuencia y elección de ubicación, y visitan al menos tres lugares al año que no son su propio hogar ni el de amigos o familiares⁴ (Cook, 2023, p. 259)

De acuerdo con Cook (2023) esta definición debe contextualizarse en diversas variables para identificar los atributos del nómada digital. Las variables son: (1) frecuencia y autonomía de movilidad; (2) Prácticas sobre el lugar de trabajo u operaciones; (3) viajes domésticos vs. transnacionales; (4) legitimidad legal; (5) integración entre trabajo y vida personal vs. equilibrio entre trabajo y vida personal; y (6) uso de espacios de coworking.⁵ De este modo, propone una clasificación del nómada digital: 1) Freelancers; 2) Propietarios de negocios; 3) Asalariados; 4) Experimentales; y 5) El nómada de sillón;⁶ de los cuales, prevalece el *freelancer* como el estereotipo modelo, coincidiendo con Müller (2016) en tanto que se destaca esta particularidad en su caracterización.

Por otra parte, las implicaciones del nomadismo digital en diversos países del mundo comienzan a observarse en la forma de gentrificación transnacional (Holleran, 2022), cuyos efectos se observan ya en países como España (Parreño et al., 2021) y México.⁷ Asimismo, se advierte ya sobre los impactos en el tema de vivienda, creación de espacios de *coliving* y *coworking*, así como la omisión de impuestos en las comunidades receptoras (Cook, 2023) y otros aspectos políticos y de visados (Sánchez et al., 2023).

Derivado de lo anterior, tanto las nociones como la caracterización antes descrita proporcionan una base para explorar y comprender las complejidades del nomadismo digital como una forma única de movilidad e integración de trabajo y estilo de vida en la sociedad contemporánea. No obstante, a pesar de los avances en la definición y caracterización del nomadismo digital, su abordaje como categoría de análisis para la comprensión de este fenómeno

social en crecimiento se encuentra en sus primeras fases y es aún insuficiente (Simová, 2022). En este sentido, desde la perspectiva del paradigma de nuevas movilidades pudiese explorarse como un acto de resistencia a las estructuras estáticas imperantes del siglo XX, alineándose así con una perspectiva global de movilidad y de desafío a los enfoques tradicionales.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que el fenómeno del nomadismo digital ha surgido como una tendencia global impulsada por avances tecnológicos y cambios en los estilos de vida principalmente desde el año 2000, con una mayor aceleración a partir de la pandemia de 2019. Se define como un estilo de vida en el que los individuos trabajan de forma remota mientras viajan, rompiendo con las limitaciones geográficas tradicionales del empleo. Este fenómeno ha dado lugar a dos perspectivas principales: una centrada en los aspectos laborales, en la que propiamente el trabajo en cuestión implica una movilidad, y otra en la que interviene las elecciones de estilo de vida y las libertades asociadas que toma el individuo. Los nómadas digitales experimentan una alta satisfacción laboral y han sido clasificados en varias categorías, siendo los *freelancers* el grupo predominante. Sin embargo, su creciente presencia plantea desafíos, como la gentrificación transnacional y cuestiones legales y fiscales en las comunidades receptoras.

A pesar de los avances en su definición y caracterización, el estudio del nomadismo digital aún está en sus primeras etapas y requiere un enfoque más profundo desde diversas perspectivas, incluida la sociología del trabajo y la geopolítica. Asimismo, desde el punto de vista de consumo, se asocia más al fenómeno migratorio por estilos de vida que al turismo tradicional.

3 LAS NUEVAS MOVILIDADES GLOBALES. CARACTERIZACIÓN Y CONSUMO

Al observar al turismo como un modelo de consumo masivo (Dachary y Arnaiz, 2012; Zepeda, 2021) funcional al sistema hegemónico mundial y en consonancia con las aportaciones de Hiernaux (2010), las movilidades transnacionales que se han abordado dejan al descubierto una diferencia en las relaciones de producción y el tipo de consumo asociado con cada categoría.

De este modo, el turismo tradicional se diferencia sustancialmente tanto del Turismo residencial como de la Migración Internacional de Retiro, al centrarse los segundos en un clúster reducido con base en la industria inmobiliaria. Es decir, que mientras el turismo tradicional incorpora una cadena de valor que incluye transporte, alojamiento, restauración, comercio local —*souvenirs*, entre otros— y, por lo tanto, tiene la capacidad de una mayor generación de empleo; contrariamente, las movilidades por segundas residencias se reduce a la generación de empleo en tanto se

⁴ Traducción del autor. En original: "Digital nomads use digital technologies to work remotely, they have the ability to work and travel simultaneously, have autonomy over frequency and choice of location, and visit at least three locations a year that are not their own or a friend's or family home".

⁵ Traducción del autor. En original: (1) frequency and autonomy of mobility; (2) homebase practices; (3) domestic vs. transnational travel; (4) legal legitimacy; (5) work-life integration vs. work-life balance and (6) coworking space usage.

⁶ Traducción del autor. En original: (1) the freelance digital nomad; (2) digital nomad business owners; (3) salaried digital nomads; (4) experimental digital nomads and (5) armchair digital nomads.

⁷ Nota periodística en Forbes (Junio 26, 2023) "México es el país de Latinoamérica con más nómadas digitales". Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/mexico-pais-america-latina-mas-nomadas-digitales/>

activa la construcción de la vivienda y los otros agentes económicos son notablemente reducidos.

Figura 1. Representación de movilidades contemporáneas.
Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, los nómadas digitales se asocian más a estos movimientos migratorios de segundas residencias que al Turismo como actividad tradicional que incluye una cadena productiva de alta integración de micro y pequeña empresa. En consecuencia, se puede decir que el Turismo Residencial y la Migración Internacional de Retiro se asocian más con características de mercado inmobiliario, con base en desarrolladores corporativos y una cadena productiva reducida. En la figura 1 se muestra un esquema que pretende servir como un modelo para la comprensión de estas nuevas movilidades voluntarias transnacionales.

En la figura 1 se observa la relación entre las categorías estudiadas a partir del modo de consumo. Por una parte, se advierte al turismo tradicional como un modelo de consumo masivo, con una cadena productiva de amplitud con integración de micro y pequeñas empresas; no obstante el nivel de impacto sociocultural, permite la generación de empleo diversificado y una mayor intervención del sector público en su gestión y planificación. Por otra parte, se tiene a un modo de consumo con base en el mercado inmobiliario a partir de desarrolladores corporativos y, por tanto, una cadena productiva reducida y baja generación de empleo diversificado, con un impacto social y cultural muy alto.

Otro aspecto destacable es la transición entre una categoría a otra a partir del tipo de movilidad y, consecuentemente, del tipo de consumo en el destino de acogida. Se observa así que un turista que durante su visita a un destino consume en restaurantes y tiendas locales, servicios turísticos y alojamiento temporal, se pudiese convertir eventualmente en "residente" al sentirse lo suficientemente atraído por el destino y, de acuerdo a sus motivaciones y actividad laboral considerarse al mismo tiempo un "nómada digital" y viceversa, disminuyendo el consumo de servicios turísticos considerablemente y centrándose en un estilo de vida más apegado a los acostumbrados en el país de origen, lo que contribuye a un impacto sociocultural muy alto.

En ese mismo sentido, la Migración Internacional de Retiro, como un modelo basado en el mercado inmobiliario, es promovido y facilitado por desarrolladores, intermediarios y gestores que promueven y facilitan la venta y alquiler de

bienes inmuebles, así como la intermediación para el establecimiento de comunidades de retiro en destinos seleccionados, con un muy alto costo social y ambiental para las poblaciones receptoras del sur global.

4 CONCLUSIONES

El análisis de los orígenes del turismo residencial como una categoría analítica revela que este fenómeno de movilidad humana, conocido también como migración de estilos de vida o turismo de segunda residencia, ha sido objeto de un prolongado debate en cuanto a su conceptualización desde distintas perspectivas de estudio. En términos generales, se refiere a la práctica en la que las personas adquieren una segunda residencia en destinos apartados de su hogar principal, ubicándose en la intersección entre turismo y migración, añadiendo complejidad al debate inicial.

Por su parte, la Migración Internacional de Retiro (MIR) implica a personas que se trasladan a países extranjeros para jubilarse en busca de una mejor calidad de vida, costos más bajos, climas favorables y atención médica. Estos migrantes, junto con los turistas residenciales, se identifican como grupos privilegiados en términos de ingresos, estatus social y cultural en comparación con la población local.

A partir de lo anterior, es necesario considerar el desarrollo conceptual del turismo de segundas residencias y la Migración Internacional de Retiro como categorías con un nivel de evolución conceptual que permita una mayor caracterización de los fenómenos. No obstante que estos fenómenos de movilidad se enmarcan generalmente en el fenómeno turístico global, se advierte una diferencia sustancial entre éste y las movilidades voluntarias con fines residenciales (temporales o permanentes) con base en los patrones de consumo en los destinos receptores, tal como se ha señalado en la figura 1.

Por su parte, ante una sociedad contemporánea cada vez más móvil que rompe con las estructuras tradicionales del "sedentarismo", ha surgido en las últimas dos décadas una figura que ha tomado fuerza dentro del campo laboral y empresarial facilitada por los avances tecnológicos y la independencia que brinda el internet: el nómada digital. A partir de la pandemia de 2020 y el distanciamiento social que de ella derivó, el fenómeno ha tomado mayor fuerza, cuya discusión por definirlo y caracterizarlo se encuentra aun en desarrollo.

Dado el nivel de desarrollo del nomadismo digital como categoría de análisis, y en contraste con la caracterización de "segundas residencias" o turismo residencial, surge la pregunta ¿es el nomadismo digital una forma de turismo residencial? y desde una perspectiva de transnacionalismo ¿mantienen sus vínculos culturales? o bien, ¿es el nomadismo digital una nueva forma de identidad?

La relación de estas movilidades voluntarias como fenómeno social en el contexto del paradigma propuesto, se observan particularmente de dos maneras: 1) la perspectiva global y movilidad humana y, 2) nuevas formas de movilidad.

De este modo, se destaca en un primer término la masiva movilidad humana internacional y cómo ésta ha ocupado un papel importante en el amplio marco de la actividad turística. Sin embargo, esta perspectiva global se

alinea con el enfoque del nuevo paradigma de las movilidades al reconocer la importancia de comprender los patrones emergentes de movimiento humano en el contexto de la globalización contemporánea.

En segundo lugar, las migraciones voluntarias temporales o permanentes antes descritas se ajustan a la amplia definición de movilidades en el nuevo paradigma, que reconoce diversas formas de circulación y conexión transnacional más allá de la migración tradicional. Además, estos fenómenos, particularmente el nómada digital como figura social, desafía los enfoques tradicionales al cuestionar las nociones estáticas de lugar e invita a una nueva reflexión sobre las identidades sociales, la interconexión y la complejidad de los desplazamientos humanos en las sociedades contemporáneas.

REFERENCIAS

- Adey, P. (2010). *Mobilities*. London: Routledge.
- Banks, S. (2004). Identity Narratives by American and Canadian Retirees in Mexico. *Journal of cross-country gerontology*, 19, 361-381.
- Bender, D., Hollstein, T., & Schweppe, C. (2018). International retirement migration revisited: from amenity seeking to precarity migration? *Transnational Social Review*, 98-102.
- Benson, M. (2013). Postcoloniality and privilege: structuring the lifestyle flows: the case of North Americans in Panama. *Mobilities*, 313-330.
- Benson, M. (2015). Class, race, privilege: structuring the lifestyle migrant experience in Boquete, Panama. *Journal of Latin American Geography*, 19-37.
- Benson, M., & O'Railly, K. (2009). *Lifestyle migration: Expectations, Aspirations and Experiences*. Farnham, UK.: Ashgate.
- Castles, S. (2010). Understanding global migration: a social transformation perspective. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1565-1586.
- Cook, D. (2023). What is a digital nomad? Definition and taxonomy in the era of mainstream remote work. *World Leisure Journal*, 65(2), 256-275. <https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608>.
- Cresswell, T. (2002). Introduction: theorizing place. En G. Verstraet, T. Cresswell, & (Eds.), *Mobilizing Place, Place Mobility* (págs. 11-32). Amsterdam: Rodopi.
- Cresswell, T. (2006). *On the Move: Mobility in the Modern Western World*. London: Routledge.
- Croucher, S. (2015). The future of lifestyle migration: challenges and opportunities. *Journal of Latin American Geography*, 161-172.
- Cwerner, S., Kesselring, S., Urry, J., & (Eds.). (2009). *Aeromobilities*. London: Routledge.
- Dachary, C. A., Arnaiz Burne, S. M. (2012). El Turismo ¿un modelo funcional al capitalismo? Revista de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Quilmes, 4(21), 7-26.
- D'Andrea, A. (2007). *Global Nomads: Techno and New Age as Transnational Countercultures in Ibiza and Goa*. New York: Routledge.
- De Assis, L. (2009). Segundas residencias y multiterritorialidad en el nordeste brasileño: el aumento del turismo residencial. En T. Mazón, R. Huete, A. Mantecón, & (Eds.), *Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial* (págs. 175-191). Barcelona: Icaria.
- Di Campi, A. (2019). Otherness and closeness: residential tourism and rural gentrification processes. *Journal of Architectural Research*, 13(3), 736-755.
- Forbes Mexico. (junio de 26 de 2023). *México es el país de Latinoamérica con más nómadas digitales*. Obtenido de <https://www.forbes.com.mx/mexico-pais-america-latina-mas-nomadas-digitales/>
- Gambold, L. (2018). DIY Aging: Retirement Migration as a New Age-script. *Anthropology & Aging*, 82-93.
- Gaviria, M. (1974). La producción neocolonialista del espacio. *Revista de Sociología*, 201-217.
- Graham, S., & Marvin, S. (2001). *Splintering urbanism: Networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition*. Londres y New York: Routledge.
- Gustafson, P. (2002). Tourism and Seasonal Retirement Migration. *Annals of Tourism Research*, 23(4), 899-918.
- Gustafson, P. (2008). Transnationalism in retirement migration: the case of North European retirees in Spain. *Ethnic and Racial Studies*, 31(3), 451-475.
- Hannonen, O. (2020). In search of a digital nomad: defining the phenomenon. *Information Technology and Tourism*, 1-19 <https://doi.org/10.1007/s40558-020-00177-z>.
- Hayes, M. (2014). Moving South: The Economic Motives and Structural Context of North America's Emigrants in Cuenca, Ecuador. *Mobilities*, 10(2), 267-284.
- Hayes, M. (2014). We gained a lot over what we would have had: the geographic arbitrage of North American lifestyle migrants to Cuenca, Ecuador. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1953-1971.
- Hayes, M. (2018). *Gringolandia: Lifestyle Migration Under Late Capitalism*. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.
- Hayes, M., & Perez-Gañan, R. (2017). North-South migrations and the asymmetric expulsions of late capitalism: global inequality, arbitrage, and new dynamics of North-Southtransnationalism. *Migration Studies*, 116-135.
- Heidengger, M. (2002). Building dwelling thinking. En Routledge, *Basic Writings* (págs. 347-363). London: Routledge.
- Hiernaux, D. (2010). Las segundas residencias: "una zona gris". A manera de introducción. En D. Hiernoux, *Las segundas residencias en México: un balance* (págs. 13-20). México D.F.: Plaza y Valdés.
- Hiernaux, D. (2012). Migraciones por estilo de vida e imaginarios. *Homo Viator*, 23-37.
- Hiernaux, D., & Lindón, A. (1993). El concepto de espacio y el análisis regional. *Secuencia*, 89-110.
- Holleran, M. (2022). Pandemics and geoarbitrage: digital nomadism before and after COVID-19. *Analysis or Urban Change, Theory, Action*, 26(5-5), 381-847 <https://doi.org/10.1080/13604813.2022.2124713>.
- Horn, V., Schweppe, C., Bender, D., & Hollstein, T. (2016). Moving (for) elder care abroad: the fragile promises of old-age care facilities for elderly Germans in Thailand. En V. Horn, C. Schweppe, & (eds), *Transnational Ageing: Current Insights and Future Challenges* (págs. 163-177). London: Routledge.
- Huete, R., & Mantecón, A. (2017). El turismo residencial: revisión crítica de un concepto. En M. Osorio, & N. Bringas, *El turismo residencial en México: comportamientos socioespaciales* (págs. 17-42). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
- Huete, R., Mantecón, A., & Mazon, T. (2008). ¿De qué hablamos cuando hablamos de turismo residencial? *Cuadernos de Turismo*, 101-121.
- Jackiewicz, E., & Craine, J. (2010). Destination Panama: An examination of the migration-tourism-foreign Investment nexus. *Recreation, Society in Africa, Asia and Latin America*, 1(1), 5-29.
- Janoschka, M., & Haas, H. (2014). *Contested Spatialities: Lifestyle Migration and Residential Tourism*. London: Routledge.
- Jurdao, F. (1978). Turismo residencial y colonización (Tesis de doctorado). País Vasco: Universidad del País Vasco.
- Jurdao, F. (1990). *España en Venta*. España: Endymion.

- Jurdao, F. (1992). *Los Mitos del Turismo*. Madrid: Endymion.
- Jurdao, F., & Maria, S. (1990). *España, asilo de Europa*. Barcelona: Planeta.
- Kannisto, E. (2014). *Global Nomads: Challenges of mobility in the sedentary world*. Tilburg: Tilburg University.
- King, R., Cela, E., & Fokkema, T. (2021). New frontiers in international retirement migration. *Ageing & Society*, 41, 1205-1220.
- Korpela, M. (2020). 15 CrossRef citations to date 0 Altmetric Articles Searching for a countercultural life abroad: neo-nomadism, lifestyle mobility or bohemian lifestyle migration? *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(15), 3352–3369 <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1569505>.
- Lardies, R., Guillen, J., & Montes de Oca, V. (2016). Retirement migration and transnationalism in northern Mexico. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 816-833.
- Liegl, M. (2014). Nomadicity and the Care of Place – On the Aesthetic and Affective Organization of Space in Freelance Creative Work. *Comput Supported Coop Work*, 23, 163-189 <https://doi.org/10.1007/s10606-014-9198-x>.
- Lizárraga, O. (2008). La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas transnacionales. *Migración y Desarrollo*, 11, 97-117.
- Lizárraga, O. (2019). Impacts of US Residential Tourism in Northwest Mexican Coastal Destinations: the cases of Mazatlán, Sinaloa; Cabo San Lucas, Baja California Sur and Puerto Peñasco, Sonora. *Revista Latino-Americana De Turismología*, 5(1 e 2). <https://doi.org/10.34019/2448-198X.2019.v5.25892>
- López Trigo, L., & (Dir.). (2015). *Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional. Terminología de Análisis, Planificación y Gestión del Territorio*. León: Universidad de León.
- Müller, A. (2016). The digital nomad: Buzzword or research category? *Transnational Social Review*, 6(3), 344-348 DOI: 10.1080/21931674.2016.1229930.
- Mantecon, A. (2008). *La experiencia del turismo. Un estudio sociológico sobre el proceso turístico-residencial*. Barcelona: Icaria.
- Mazón, T., & Aledo, A. (2005). El dilema del turismo residencial: ¿turismo o desarrollo inmobiliario? En T. Mazón, & A. Aledo, *Turismo residencial y cambio social. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas*. (págs. 13-30). Alicante: Aguacalera.
- MBO Partners. (2023). *Digital Nomads: Nomads enters the mainstream*. Estados Unidos: MBO Partners.
- Nigam, D. y. (2009). India brilla y el turismo residencial. En T. Mazón, & R. y. Huete, *Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial* (págs. 209-219). Barcelona: Icaria.
- Noortos, F. (2013). Residential Tourism and Multiple Mobilities: Local Citizenship and community Fragmentation in Costa Rica. *Sustainability*(5), 570-589.
- O'Railly, K. (2000). *The British on the Costa del Sol: Transnational Identities and Local Communities*. London: Routledge.
- O'Railly, K. (2003). When is a tourist? The articulation of tourism and migration in Spain's Costa del Sol. *Tourist Studies*, 301-317.
- O'Reilly, K. (1995). A new trend in European migration: contemporary British migration to Fuengirola, Costa del Sol. *Geographical Viewpoint*, 25-36.
- Parreño, J., Moreno, C., & Dominguez, J. (2021). Nómadas digitales y trabajadores remotos de estilo de vida: Las Palmas de Gran Canaria como "Nomad City". *XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía* (págs. 1-14). San Cristóbal de la Laguna: Universidad de las Palmas de la Gran Canaria.
- Reichenberger, I. (2018). Digital nomads – a quest for holistic freedom in work and leisure. *Annals of Leisure Research*, 21(3), 364-380 <https://doi.org/10.1080/11745398.2017.1358098>.
- Rojas, V., LeBlanc, P., & Thankam, S. (2014). US Retirement migration to Mexico: understanding issues of adaptacion, networking and social integration. *Int. Migration & Integration*, 15, 257-273. doi:10.1007/s12134-013-0278-4
- Salvà, P. (1980). Las funciones residencial y de ocio como elementos de transformación del espacio rural de la Serra de Tramuntana de la isla de Mallorca. *Trabajos de Geografía*, 35, 167-172.
- Salvà, P. (2002). Foreign immigration and tourism development in Spain's Balearic Islands. En C. Hall, A. Williams, & (Eds.), *Tourism and migration. New relationships between production and consumption* (págs. 119-134). Londres: Kluwer Academic Publishers.
- Salvà, P. (2005). Procesos, pautas y tendencias del turismo residencial en las Islas Baleares: ¿inmigrantes de lujo o turistas de larga estancia? En T. Mazón, A. Aledo, & (Edits.), *Turismo residencial y cambio social. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas* (págs. 281-302). Alicante: Aguacalera.
- Salvà, P. (2011). El turismo residencial: ¿una manifestación de nuevos turismos y nuevos comportamientos turísticos en el siglo XXI? *Cuadernos de Turismo*, 27, 823-836.
- Sanchez, J., Orel, M., & Capdevila, I. (2023). "Home office is the here and now." Digital nomad visa systems and remote work-focused leisure policies. *World Leisure Journal*, 65(2), 236-255 <https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2165142>.
- Sato, M. (2001). *Farewell to Nippon: Japanese Lifestyle Migrants in Australia*. Melbourne: Trans Pacific Press.
- Savas, E., Spaan, J., Henkens, K., Kalmijn, M., & Dalen, H. (21 de Febrero de 2023). Migrating to a new country in late life: A review of the literature on international retirement migration. *Demographic Research*, 48, 233-270 DOI: 10.4054/DemRes.2023.48.9.
- Sheller, M. (2014). The new mobilities paradigm for a live sociology. *Current Sociology Review*, 1-23 DOI: 10.1177/0011392114533211.
- Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. *Environment and Planning*, 38, 207-226 DOI: 10.1068/a37268.
- Simová, T. (2023). A research framework for digital nomadism: a bibliometric study. *World Leisure Journal*, 65(2), 175-191 <https://doi.org/10.1080/16078055.2022.2134200>.
- Skeggs, B. (2004). *Class, Self, London*. London: Routledge.
- Sunil, T., Rojas, V., & Bradley, D. (2007). United States' international retirement migration: the reasons for retiring to the environs of Lake Chapala. *Ageing & Society*, 27, 489-510.
- Talavera, F. (1982). *Lago Chapala, turismo residencial y campesinado*. México D.F.: INAH.
- Tang, Y., & Zolnikov, T. R. (2021). Examining Opportunities, Challenges and Quality of Life in International Retirement Migration. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1-13.
- Truly, D. (2001). International retirement migration: a case study of the Lake Chapala Riviera in Jalisco, Mexico. *Ph.D. Dissertation*. University of South Carolina.
- Truly, D. (2002). International retirement migration and tourism along the Lake Chapala Riviera: developing a matrix of retirement migration behavior. *Tourism Geographies*, 4(3), 261-281. doi:10.1080/14616680210147427
- Truly, D. (2006). The Lake Chapala Riviera: the evolution of a not so American foreign community. En N. Bloom, *Adventures into Mexico: American tourism beyond border* (págs. 167-190). United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Urry, J. (2007). *Mobilities*. Cambridge: Polity.
- Visser, G. (2004). Second Homes: Reflections on an Unexplored Phenomenon in South Africa. *Current Issues in Tourism*, 351-383.
- Williams, A., King, R., Warnes, A., & Patterson, G. (2000). Tourism and international retirement migration: new forms of an old relationship in southern Europe. *Tourism Geographies*, 28-49.
- Wolf, R. (1951). Summer cottages in Ontario. *Economic geography*, 27(1), 10-32.

- Zepeda, S. (2019). Tesis doctoral. *Desarrollo y Turismo en el municipio de Bahía de Banderas. Nayarit*. Universidad de Guadalajara.
- Zepeda, S. (2021). El turismo como modelo de desarrollo y su impacto sobre el territorio. El caso de Bahía de Banderas, Nayarit. *Revista Latino-americana de Turismología RELAT*, 1-16.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) por la Beca otorgada en el marco de Estancias Posdoctorales por México indispensable para la realización de esta investigación.

CRedit author statement.

Term	Definition	Author 1
Conceptualization	Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims	x
Methodology	Development or design of methodology; creation of models	x
Software	Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components	x
Validation	Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/ reproducibility of results/experiments and other research outputs	x
Formal analysis	Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyze or synthesize study data	x
Investigation	Conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection	x
Resources	Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools	x
Data Curation	Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later reuse	x
Writing - Original Draft	Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation)	x
Writing - Review & Editing	Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre-or post-publication stages	x
Visualization	Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/ data presentation	x
Supervision	Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team	
Project administration	Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution	x
Funding acquisition	Acquisition of the financial support for the project leading to this publication	

Source: reproduced from Elsevier (2022, s/p), based upon Brand et al. (2015).

Processo Editorial / Editorial Process / Proceso Editorial
Editor Chefe / Editor-in-chief / Editor Jefe: PhD Thiago D. Pimentel (UFJF).

Recebido / Received / Recibido: 11.06.2024; Revisado / Revised / Revisado: 24.06.2024 – 26.08.2024 – 30.10.2024; Aprovado / Approved / Aprobado: 17.12.2024;
Publicado / Published / Publicado: 30.12.2024.

Documento revisado às cegas por pares / Double-blind peer review paper / Documento revisado por pares ciegos.